

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DE CANDIDATO A INVERSIÓN

1. Lista de Chequeo de Evaluación de Inversión

ID	Tema	Concepto	Descripción	Métrica
1	Etapa	Etapa Temprana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Empresa: Ha levantado previamente algún tipo de fondos (F&F – familiares y amigos, aceleradora, subsidios, pre-semilla o semilla). 2. Producto: MVP – Listo para su lanzamiento al mercado (tanto a nivel tecnológico como de propuesta de valor). 	Sí / No
2	Producto	Product-Market Fit	<ol style="list-style-type: none"> 1. El Producto ha sido probado y validado por clientes/usuarios/aliados potenciales 	Sí / No
		Potencial de éxito a gran escala	<ol style="list-style-type: none"> 1. La empresa es individualmente capaz de devolver el 100% del tamaño del fondo. 2. Un mercado considerablemente grande que cumpla con las proyecciones del modelo financiero. 	<p>¿Han mostrado buen desempeño empresas similares?</p> <p>¿Es lo suficientemente grande el mercado?</p> <p>¿Las métricas de economía unitaria están en un nivel aceptable (ticket promedio, CAC, LTV, margen de contribución)?</p> <p>¿Están levantando una nueva ronda de financiamiento que pueda incrementar el valor empresarial de la compañía?</p>
		Ventaja Significativa Evidente	<ol style="list-style-type: none"> 1. Una tecnología exponencial o un modelo de negocio disruptivo, o 2. Una oportunidad de “primer movimiento” en el mercado local/regional 	<p>Ausencia de competencia local con un ajuste producto-mercado evidente. ¿Existen productos o modelos de negocio alternativos idénticos o similares en el mercado local/regional? Si es así, ¿quiénes son los competidores? ¿Tienen un ajuste producto-mercado evidente?</p> <p>¿La propuesta de valor es imprescindible, suficientemente buena o simplemente “agradable de tener”?</p>

				<p>¿La diferenciación principal hace parte del negocio central?</p> <p>Empresas con una mejora de +3x respecto a productos/modelos de negocio alternativos existentes. ¿Cuál es la diferenciación del negocio?</p> <p>Casos de éxito globales similares.</p>
3	Potencial de Expansión	Capacidad Escalable		<p>Nivel tecnológico y tipo de modelo de negocio.</p> <p>¿Existe un plan de expansión regional dentro de los próximos 24 meses después del cierre de la ronda de inversión?</p>
4	Emprendedores y Equipo	Equipo	1. Compromiso del 100% por parte del equipo mínimo requerido.	Mínimo dos personas trabajando a tiempo completo.
		Capacidad de los emprendedores y del equipo	<ol style="list-style-type: none"> Experiencia. Disciplina para establecer hitos y ejecutarlos. Humildad para buscar asesores y mentores, así como para compartir ideas y recibir orientación. Una sólida cultura tecnológica que celebre la orientación a la misión, de modo que el mejor talento se sume con incentivos de largo plazo alineados a la creación de valor patrimonial para los miembros clave del equipo. 	<p>Experiencia de los emprendedores (¿Han trabajado en una gran corporación? ¿Han sido emprendedores antes? ¿Tienen experiencia en el tema, mercado o industria?).</p> <p>¿Cuál es el entorno emprendedor del equipo? ¿Han participado en aceleradoras, incubadoras o programas de espacios de coworking?</p> <p>En caso de que ya tengan un equipo, ¿cuántos de ellos poseen participación accionaria y/o stock options?</p> <p>¿Planean reservar acciones para miembros clave del equipo?</p> <p>Evaluación del equipo clave con base en las necesidades de la empresa y en el modelo de negocio.</p>
5	Finanzas	Aspectos Financieros	1. Análisis de flujo de caja alineado con la estrategia de escalabilidad.	<p>Presupuesto en línea con la etapa de la empresa.</p> <p>Fuentes de ingresos: mínimo 50% proveniente del negocio central.</p>

			2. Fuente principal de ingresos proveniente del negocio central.	
6	Términos del Acuerdo		<ol style="list-style-type: none"> 1. Si es capital semilla, preferiblemente valoraciones por debajo de USD \$3,5M. 2. Si es pre-serie A, preferiblemente valoraciones por debajo de USD \$6M. 	<p>¿El desempeño de la empresa justifica la valoración?</p> <p>¿La capacidad de los emprendedores justifica la valoración?</p> <p>¿El mercado y el potencial de escalabilidad justifican la valoración?</p> <p>¿Se trata de una nota convertible o de capital directo?</p> <p>¿El Fondo contará con acciones preferentes y otros derechos?</p> <p>¿Están los emprendedores dispuestos a negociar los términos?</p>
7	Valor agregado Potencial a entregar por el Fondo de Inversión		<ol style="list-style-type: none"> 1. Preferiblemente valor agregado proactivo. 2. Expansiones en la región. 3. Mejores prácticas de Gobierno Corporativo. 4. Capacidad del emprendedor para tener en cuenta la retroalimentación. 	<p>¿La empresa cuenta con una red sólida y mentores?</p> <p>¿Conocimiento estratégico y apoyo (mentoría)?</p> <p>¿Conexiones y redes de contacto?</p> <p>¿Expansión regional?</p> <p>¿Es candidata para inversión de seguimiento y coinversión?</p> <p>¿Se podrán implementar prácticas de Gobierno Corporativo?</p>

2. Metodología de Evaluación

2.1 Evaluación Objetiva

Los miembros del Comité de Inversión evaluarán objetivamente las oportunidades de inversión utilizando la Escala de Likert, que consiste en los siguientes criterios: 1) Totalmente en desacuerdo, 2) En desacuerdo, 3) Ni de acuerdo ni en desacuerdo, 4) De acuerdo, 5) Totalmente de acuerdo, como respuesta a las preguntas/dimensiones propuestas.

1. Evaluación del Equipo

Los miembros del Comité de Inversión deben calificar al Equipo de Gestión de acuerdo con las siguientes preguntas o afirmaciones:

T1. ¿El Equipo de Gestión muestra claramente pasión y compromiso con la idea o la empresa?

- T2. ¿El Equipo de Gestión es capaz de alcanzar los objetivos propuestos?
- T3. ¿El Equipo de Gestión está abierto a recibir retroalimentación y consejos?
- T4. ¿El Equipo de Gestión parece ser honesto y ético en sus actuaciones?

2. Evaluación del Acuerdo

Los miembros del Comité de Inversión deben calificar el Acuerdo potencial en relación con las siguientes preguntas o afirmaciones:

- D1. ¿La estructura del acuerdo es justa en relación con el riesgo percibido?
- D2. ¿La inversión total es suficiente para que la empresa logre sus objetivos a corto plazo?
- D3. ¿El acuerdo permite un alto potencial de beneficio para Nazca?
- D4. ¿El acuerdo protege la inversión de Nazca en escenarios desfavorables?

Los miembros del Comité de Inversión siempre deben tener en cuenta que el “Acuerdo” es la única dimensión variable/negociable del proceso de evaluación.

3. Evaluación de la Oportunidad

Los miembros del Comité de Inversión deben calificar la Oportunidad de Inversión de acuerdo con las siguientes preguntas o afirmaciones:

- O1. ¿Esta oportunidad tiene una “ventaja injusta” clara?
- O2. ¿Es esta oportunidad un “primer actor” o pionero en el mercado principal?
- O3. ¿Es esta oportunidad única o difícil de encontrar?
- O4. ¿Puede Nazca aprovechar su portafolio actual y/o su red en esta inversión?

4. Evaluación del Contexto

Los miembros del Comité de Inversión deben calificar el Acuerdo potencial de acuerdo con las siguientes preguntas o afirmaciones:

- C1. ¿El producto o servicio es escalable al menos a nivel regional?
- C2. ¿El producto o servicio satisface una necesidad real?
- C3. ¿Existe poca o ninguna competencia para los productos o servicios principales de la empresa dentro del mercado de lanzamiento?
- C4. ¿La empresa encontrará pocas o ninguna barrera de entrada con socios clave, proveedores clave y facilitadores clave?

2.2 Evaluación Subjetiva

Los miembros del Comité de Inversión evaluarán de manera subjetiva las oportunidades de inversión en tres áreas diferentes que se detallan en la siguiente columna. La Evaluación Subjetiva (*Feel Rating*) tiene como objetivo proporcionar información de “pensamiento rápido” basada en la experiencia e intuición de los miembros.

Intuición de Éxito

Los miembros del Comité de Inversión, así como los asesores externos, deben calificar la oportunidad de inversión en general de acuerdo con la siguiente afirmación:

Esta empresa representará una inversión exitosa.

Reputación

Los miembros del Comité de Inversión, así como los asesores externos, deben calificar la oportunidad de inversión en general de acuerdo con la siguiente afirmación:

Recomendaría abiertamente esta oportunidad de inversión a otras personas o instituciones de confianza.

Interés Personal

Los miembros del Comité de Inversión, así como los asesores externos, deben calificar todas las respuestas anteriores de acuerdo con la siguiente afirmación:

Invertiría con gusto mi propio dinero en esta oportunidad.

Puntuación basada en los resultados de la evaluación

A las dimensiones se les asignará la siguiente ponderación en el resultado general de la Evaluación Objetiva:

Equipo: 40,00%
Acuerdo: 20,00%
Oportunidad: 20,00%
Contexto: 20,00%

A continuación un ejemplo ilustrativo:

Q	T1	T2	T3	T4	D1	D2	D3	D4	O1	O2	O3	O4	C1	C2	C3	C4
Valoración	4	3	4	4	2	2	3	2	5	4	4	4	3	4	4	5
Promedio	3.75				2.25				4.25				4			
Peso	40.00%				20.00%				20.00%				20.00%			
Puntaje Ponderado	1.50				0.45				0.85				0.80			
Puntaje Total	3.60															